

IJODGA BO‘LGAN CHEKSIZ MUHABBAT

Safoyeva Kamola Qudrat qizi

*Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika instituti Milliy hunarmandchilik va
Amaliy San'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yonalishi 01/19
guruh talabasi*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada adiblar siymosi haqida so'z yuritilib, adabiyotimizning yorqin siymondalari bo'lmish Nodirabegim siymosi asosida ijod qilgan tasviriy san'at ustalarining mohirona ishlari va Abdulla Qahhor hikoyanavislik asoschisi haqida fikr mulohaza bildiramiz.

KALIT SO'ZLAR: siymo, usta, mohirona, tasviriy san'at, portretlar, tilla qosh, zamonaviy adabiyot, iste'dod egasi;

KIRISH

Mustaqillik yillarida ijod qilayotgan rassom va haykaltaroshlarimizning yutuqlari shundaki, ular birinchidan erkin ijod yo'liga o'tdilar, ikkinchidan milliy badiiy an'analarni davom ettirish, milliylik va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligini ta'minlash borasida yangi, zamonaviy, ilg'or tasviriy texnologiyalarni qo'llab, muvaffaqiyatli asarlar yaratmoqdalar.

Milliy istiqlol g'oyalari bilan sug'orilgan portret janridagi bir qancha tarixiy shaxslarni obrazlari yaratildi. Bu asarlar qatoriga Amir Temur, Alisher Navoiy, Jaloliddin Manguberdi, Kamoliddin Behzod, Nodirabegim, Bibixonim, Spitamen portretlarini kiritish mumkin.

ASOSIY QISM

Chingiz Axmarov portretida Nodirabegim obrazi to'laqonli aks ettirilgan. Rassom 100x100 xajmdagi portretni ishlov berilgan chipta mato ustiga tempera bo'yoqlari bilan 1976 yili ishlagan. Portret muallifning mulki hisoblanadi. Nodirabegimning kiyimidagi va portret fonida yulduz shaklidagi devoriy

mayolikadagi purkalgan och zumrad va och sariq, nozik umumiy, to‘q safsar ranglar bu buyuk shoiraning fojaviy taqdiridan darak berayotgandek.

Bu portretga rassom qanchalik qayg‘uli o‘ylarni yuklatganligi sezilib turibdi. Portret ushbu rassomga xos bo‘lgan bezakdor yuza tarzida chizilgan. Nodirabegim portreti mayda bo‘laklarga bo‘lingandek tuyuladi, bu tomoshabinga shoiraning arab yozuvi bilan yozilgan parcha fonidagi biroz orqaga tashlagan boshiga, yuz ifodalariga, o‘ychan va ayni paytda qat‘iy nigohlariga e‘tibor qaratishga imkon beradi.

Boshidagi tilla qosh va quloqlaridagi uyg‘ur baldoq, egnidagi beqasam chopon faqat Farg‘ona vodiysigagina xos bo‘lgan xalq ustalari qo‘li bilan yaratilgan san‘at asarlarini va mahalliy amaliy san‘at kasbiy maktablari qadimiy an‘analari ifodasini ko‘rsatib turadi. Portretda shoiraning qo‘l harakatlari ifodali, chap qo‘l kafti o‘ng qo‘l kaftini ushlab turibdi, bu uning fikrlarini jamlanganligi, ayni paytda bu go‘zal ayol qalbida kechayotgan xayajonni ifodalaydi. Tasviriy san‘at ustasi Chingiz Axmarov Nodirabegim obrazi ustida uzoq (1970 yildan 1976 yilgacha) izlandi. 1970 yildayoq rassom O‘zbekiston davlat san‘at muzeyida saqlanayotgan shoiraning ko‘krakdan portretini yaratdi. Bunda 1976 yili yaratilgan portretga o‘tkazilgan shoiraning xarakterining asosiy jihatlari tasvirlangan edi. Ta’kidlash joizki, rassomning ko‘pgina ajoyib asarlari shu muzeyda saqlanadi.

Rassom Aziza Mamatova shoira Nodirabegim portretini haqiqiy rassom bo‘lib shakllanganda ishladi. U portret ustida 2000 yildan 2005 yilgacha besh yil davomida ishladi. Uning o‘zi portretni yakunlanmagan, deb hisoblaydi. 1947 yili Qo‘qon shahrida ziyolilar muhitida tug‘ilgan rassom Nodirabegim haqida ko‘p eshitgan edi. Mashxur xofizlar uning she‘rlari asosida qo‘shiqlar aytardi, Farg‘ona vodiysi aholisi bu shoiraning ijodiga va Nodirabegimning o‘zining shaxsiyatiga uning ma’naviy go‘zalligi, xalqiga sadoqati va Vatanparvarligi tufayli alohida-g‘urur ehtirom tuyardi.

Portret bo‘yoq bilan ishlov berilgan zig‘ir tolasidan to‘qilgan chipta mato ustiga moybo‘yoq bilan ishlangan. U muallifning mulki hisoblanadi. Portret sovuq, kumush rang tuslardan ishlangandek taassurot qoldiradi. Unda safsar ranglar

aralastirilgan ko'k-yashil ranglar asosiy o'rin tutadi. Yangi oy nim qorong'i osmonda suzyapti, yengil shaboda ayol sochi tolalarini o'ynayapti, to'q yashil bargli nastarin shoxlari tebranadi. Shoirira uzun, kumush naqshlar tushirilgan to'q moviy rangli libosda tasvirlangan, libosi chiroyli qomati va oyoqlariga yopishib turibdi. Shoirira bog'da o'tiribdi va uning yonida yosh daraxt shoxiga Sharqda suyuqli bo'lgan to'q ko'k rangdagi tovuq qo'nib turibdi. Tovus boshi shoiriraga qayrilgan, go'yo u she'r tinglayotgandek.

Shu chog'da maqolamizga keskin burilish yarasak, ya'ni maqolamiz davomini Abdulla Qahhor ijodi bilan tanishsak.

Abdulla Qahhorning XX asr o'zbek adabiyotida realistik hikoya ustasi bo'lib yetishishi, shuhrat qozonishi tasodifiy emas. Birinchidan, Qahhor ko'p asrlik o'zbek adabiyoti real hayotga keskin yuz o'g'irgan, bu davrda Ovrupa zamonaviy jahon adabiyoti tajribalariga tayanayotgan, Qodiriy romanlari, Cho'lpon lirikasi, hikoyalari, Fitrat, Hamza dramalari orqali yangi yo'lga tushib olgan, realizm milliy adabiyotda yetakchi oqimga aylanib borayotgan bir pallada ijod maydoniga tushdi. Garchi Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, qolaversa, tengdoshlari Oybek bilan G'afur G'ulomlar hikoya janrida qalam tebratayotgan bo'lsalar-da, ular iste'dodi, tabiati, badiiy tafakkur tarziga ko'ra bu Janrning odami» emas edilar. Qahhorning «yozuvchi janrni emas, janr yozuvchini tanlaydi», degan gapi bor. Qahhor iste'dodi, badiiy tafakkur tarzi har jihatdan hayot hodisalarini hikoya shaklida ko'rish, idrok etishga moyildir. Go'yo u hikoya uchun tug'ilgan edi, roman, qissa, dramalarida ham adibning hikoya shakliga xos fikrlash tarzi shundoq sezilib, ko'rinib turadi; uning roman, qissa, dramalari o'ziga xos alohida-alohida epizodlar, bir-biri bilan bog'langan hikoyalar majmuasidan iboratga o'xshaydi.

Qahhor hikoyalari, birinchi navbatda, samimiyligi, ishontirish kuchi bilan kishini hayratda qoldiradi. Yozuvchi tasviridagi hamma narsa hayot hodisasi, aynan bo'lib o'tgan voqea, real hayotning bir bo'laki, epizodi bo'lib gavdalanadi; hikoyalarning ko'pchiligi real hayotiy asosga ega, ular adibning turmushda o'zi ko'rgan, eshitgan hodisalardan, tanish kishilar hayotidan olingan. Biroq ular hayotning aynan nusxasi emas. «Agar yozuvchilik turmushdan nusxa ko'chirishdan

iborat bo'lsa, dunyoda bundan oson ish bo'lmas edi, -deydi adib.-Hayotdan aynan ko'chirish kitobdan ko'chirishday gap. Nusxa nusxa bo'lib qolaveradi. Bunday narsalardan originallik kutib bo'lmaydi. Griginallik hayot haqiqatini dildan o'tkazish, uni his qilish, unga o'ylab yurgan gaplarni singdirish, tilaklaringni qo'shib ifodalash bilan yuzaga keladi». Zotan, yozuvchi hikoyalaridagi hayotiylik, ishontirish kuchi, siri ana shunda. Bundan ham muhimi, yozuvchining o'sha hayot hodisalarini o'ziga xos tarzda badiiy idrok etishi, mag'zini chaqib, ulardan xilma-xil original va teran ma'nolar topishi-kashf etishi hikoyalariga o'ziga xos joziba baxsh etgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki Nodirabegimning obrazi tasviriy san'atda mahorat bilan ishlangan . Portretlarda Nodirabegimni ko'rib uning uychan holi juda yaxshi tasvirlangan. Maqolamiz davomida Abdulla Qahhor ijodini ham ko'rib chiqdik va shuni xulosa qilib aytish mumkinki adib mahoratli hikoyanavis .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Ma'naviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan
- 2.Yusupova D. O'zbek mumtoz va milliy uyg'onish adabiyoti.O'quv qo'llanma. – T.: TAMADDUN, 2016.
- 3.Ibrohimov A. XVI asr adabiyotining xos xususiyatlari. Toshkent: «Fan», 1976.
- 4.Mallayev N. o'zbek adabiyoti tarixi. Toshkem: «o'qiluvchi», 1976.
5. Quronov D. Mutolaa va idrok mashqlari. Adabiy-tanqidiy maqola va risolalar. – T., “Akademnashr”, 2013.